

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4085003>

УДК 33.339

Панасенко С.В., Рамазанов И.А., Чеглов В.П., Красильникова Е.А.

Панасенко Светлана Викторовна, доктор экономических наук, доцент, Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова. 117997, Россия, г. Москва, Стремянный пер., 36. E-mail: elena2015kr@mail.ru.

Рамазанов Ибрагим Агаевич, доктор экономических наук, профессор, Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова. 117997, Россия, г. Москва, Стремянный пер., 36. E-mail: elena2015kr@mail.ru.

Чеглов Вячеслав Петрович, доктор экономических наук, доцент, Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова. 117997, Россия, г. Москва, Стремянный пер., 36. E-mail: elena2015kr@mail.ru.

Красильникова Елена Анатольевна, кандидат экономических наук, Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова. 117997, Россия, г. Москва, Стремянный пер., 36. E-mail: elena2015kr@mail.ru.

Тенденции технологического развития сферы товарного обращения Российской Федерации в условиях цифровой экономики

Аннотация. В статье авторами оцениваются тенденции технологического развития сферы товарного обращения Российской Федерации. Представлены результаты анализа оборота розничной и оптовой торговли за последние пять лет, в том числе по субъектам центрального федерального округа. Авторами приведены показатели технологического развития технологии России на основании методики Росстата, в том числе, даны оценки динамики доли высокотехнологичных и наукоемких отраслей (по валовой добавленной стоимости в текущих ценах) в ВВП, производительности труда, индекс изменения фондовооруженности, коэффициент обновления основных фондов.

Ключевые слова: цифровая экономика, электронная коммерция, технологическое развитие, товарное обращение, производительность труда, индекс изменения фондовооруженности, коэффициент обновления основных фондов.

Panasenko S.V., Ramazanov I.A., Cheglov V.P., Krasilnikova E.A.

Panasenko Svetlana Viktorovna, Doctor of Economical Sciences, Associate Professor, Plekhanov Russian University of Economics. 117997, Russia, Moscow, Stremyanny lane, 36. E-mail: elena2015kr@mail.ru.

Ramazanov Ibragim Agaevich, Doctor of Economical Sciences, Professor, Plekhanov Russian University of Economics. 117997, Russia, Moscow, Stremyanny lane, 36. E-mail: elena2015kr@mail.ru.

Cheglov Vyacheslav Petrovich, Doctor of Economical Sciences, Associate Professor, Plekhanov Russian University of Economics. 117997, Russia, Moscow, Stremyanny lane, 36. E-mail: elena2015kr@mail.ru.

Krasilnikova Elena Anatolievna, Candidate of Economical Sciences, Plekhanov Russian University of Economics. 117997, Russia, Moscow, Stremyanny lane, 36. E-mail: elena2015kr@mail.ru.

Trends in the technological development of the commodity turnover in the Russian Federation in the digital economy

Abstract. The authors assess the trends in the technological development of the sphere of commodity circulation in the Russian Federation. The results of the analysis of the turnover of retail and wholesale trade over the past five years, including by the subjects of the central federal district, are presented. The authors provide indicators of the technological development of Russian technology based on the methodology of Federal State Statistic Service. It includes estimates of the dynamics of the share of high-tech and knowledge-intensive industries (based on gross value added at current prices) in GDP, labor productivity, capital-labor ratio change index, fixed assets renewal rate.

Key words: digital economy, e-commerce, technological development, commodity turnover, labor productivity, capital-labor ratio change index, fixed assets renewal ratio.

*Статья подготовлена в соответствии с государственным заданием
Министерства науки и высшего образования РФ FSSW-2020-0009
«Разработка методологии управления конкурентоспособностью предприятий
в сфере товарного обращения в условиях цифровой экономики».*

Технологическое развитие сегодня становится основным фактором роста экономики. Сфера товарного обращения становится отображением, с одной стороны, основных тенденций потребительского спроса, а с другой, развития производства и воспроизводства [3]. Глобальная цифровизация всех отраслей эконо-

мики трансформирует не только процессы, но и стратегии управления ими [1, 2].

Оценка тенденции развития торговли как формы товарного обращения, необходима как в разрезе розничной торговли (таблица 1), так и в разрезе оптового звена (таблица 2).

Таблица 1. Динамика показателей развития розничной торговли Российской Федерации в 2015-2019 гг.

Показатель	2015 год.	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	Темп прироста 2019/2015
Оборот розничной торговли, млн. руб.	27 526 793	28 240 885	29 745 536	31 579 372	33 624 303	22,2%
В т.ч.: продовольственными товарами, %	48,72	48,57	48,42	47,67	51,05	-
непродовольственными товарами, %	51,28	51,43	51,58	52,33	55,43	-

Товарооборот организаций, ИП (вне рынка)	25 358 189	25 358 189	27 879 585	29 799 469	31 843 525	25,6%
Товарооборот розничных рынков и ярмарок	2 168 604	1 942 524	1 865 951	1 779 903	1 780 778	-17,9%

Источник: составлено авторами на основании данных Росстата [8]

Оценка оборота розничной торговли (как выручки от продажи товаров населению для личного потребления или использования в домашнем хозяйстве за наличный расчет или оплаченных по кредитным карточкам, расчетным чекам банков, по перечислениям со счетов вкладчиков, по поручению физического лица без открытия счета, посредством платежных карт) в динамике фиксирует более чем 22% прирост показателя за пя-

тилетний горизонт оценок [2]. Цепные темпы прироста составляли: 2,6% в 2016 году по сравнению с 2015 годом; 5,3% в 2017г. по сравнению с 2016г.; 6,2% в 2018г. к 2017г.; 6,5% в 2019г. к 2018г., что свидетельствует о планомерной тенденцией роста, что, с учетом подтверждения сглаженной аналитикой последних 20 лет, может охарактеризовать его как тенденционно-прогнозируемый [7].

Таблица 2. Динамика показателей развития оптовой торговли Российской Федерации в 2015-2019 гг.

Показатель	2015 год.	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	Темп прироста 2019/2015
Оборот оптовой торговли, млрд. руб.	56 732,5	61 715,1	69 694,2	79 779,9	84 204,3	48,4%
В т.ч.: организаций торговли	46 732,2	50 324,6	56 725,4	63 315,0	66 267,7	41,8%

Источник: составлено авторами на основании данных Росстата [8]

Оценка оборота оптовой торговли в динамике фиксирует более чем 48% прирост показателя за период с 2015 по 2019гг. Цепные темпы прироста фиксировали следующие результаты роста товарооборота опта: 8,78% в 2016 году по сравнению с 2015 годом; 12,93% в 2017г. по сравнению с 2016г.; 14,47% в 2018г. к 2017г.; 5,55% в 2019г. к 2018г., что свидетельствует о синусоидной тенденции роста. Если расширить горизонт оценок, то можно говорить о двукратном значении показателя оборота

оптовой торговли в 2019г. (84,2 трлн. руб.) в сравнении с 2012г. (42,9 трлн. руб.).

Центральный федеральный округ Российской Федерации занимает лидирующие позиции по подавляющему большинству показателей экономических оценок. Оценка тенденций развития сферы обращения торговли включает, в том числе, анализ динамики оборота розничной торговли за период. Представим изменение показателя с 2015 по 2019гг. по субъектам Центрального федерального округа на рисунке 1.

Рисунок 1. Динамика оборота розничной торговли Центрального федерального округа Российской Федерации за 2015-2019 гг., млрд. руб. Источник: составлено авторами на основании данных ФСГС (Росстат)

Оценка структуры оборота розничной торговли Центрального федерального округа Российской Федерации (рисунок 1) фиксирует ожидаемую наибольшую долю г. Москва (44,0%). В совокупности оборот ритейла г. Москва и Московской области в 2019 году составлял 65,6% от всего оборота центрального федерального округа. Это предопределяет, в том числе, и предпосылки для технологического развития в этом регионе [4, 5].

Росстат России выстраивает следующую систему показателей оценки уровня технологического развития отраслей экономики. Так, для отражения структуры экономики в направлении инновационного развития и характеристики ее эффективности рассчитывается доля высокотехнологичных и наукоемких отраслей (по валовой добавленной стоимости в те-

кущих ценах) в ВВП. Оценка динамики обозначенного показателя на основании данных Росстат фиксирует его рост с 19,6% в 2011 году до 21,6% в 2019 году [6].

Для оценок эффективности использования трудовых ресурсов как фактора технологического развития отрасли используется расчет индекса изменения производительности труда по основным отраслям экономики (на уровне разделов ОКВЭД). Так, в целом по экономике Российской Федерации темп роста производительности труда в 2018 году по сравнению с 2019 годом составил 102,8%, что выстраивает общий тренд динамики показателя за последние пять лет. Максимальный прирост фиксировался в рамках оценки деятельности операций с недвижимым имуществом – 4,1% (темп роста, соответственно, 104,1%). Снижение про-

изводительности труда наблюдалось в сфере транспортировки и хранения – на 0,5% (темпе роста, соответственно, 99,5%). В оптовой и розничной торговле темп роста производительности труда в 2018 году по сравнению с предыдущим периодом составил 102,4%.

Динамика уровня оснащенности отрасли эффективными, высокопроизводительными основными фондами оценивается в разрезе индекса изменения фондовооруженности по основным отраслям экономики. Так, в целом по экономике Российской Федерации индекс изменения фондовооруженности в 2018 году был равен 103,6%. Максимальное значение индекса изменения фиксировалось в торговле – 108,4%, минимальное – в финан-

сах и страховании – 92,4%. Индекс изменения фондоотдачи в целом по экономике страны в 2018 году составил 98,4%. Максимальное значение индекса изменения фиксировалось по финансовой и страховой деятельности – 103,8%, минимальное – в сельском, лесном хозяйстве – 93,2%. В торговле этот показатель мониторинга составил 94,6%.

Также в разрезе мониторинга службой статистики представлен такой показатель, как: индекс коэффициент обновления основных фондов (в сопоставимых ценах). Представим оценку обновления материальных ресурсов в разрезе отраслей экономики Российской Федерации в 2019 году (рисунок 2).

Рисунок 2. Коэффициент обновления основных фондов в РФ по отраслям
Источник: составлено авторами на основании данных ФТС (Росстат)

Наибольшее значение анализируемого показателя в 2019 году фиксировалось в организациях, которые осуществляют финансовую и страховую деятельность (12,6). В строительстве этот коэффициент обновления основных фондов в прошлом году был равен 10,4 [8]. В остальных отраслях экономики страны показатель составлял менее 10. Так, в оптовой и роз-

ничной торговле его значение составило 7,6.

Таким образом, можно сделать вывод, что сегодня сфера товарного обращения остается одной и самых динамично развивающихся отраслей народного хозяйства. При этом, именно технологии становятся драйвером роста всех показателей экономики.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Красильникова Е.А. Регионы драйверы развития электронной торговли в Российской Федерации // Проблемы теории и практики управления. 2019. № 11. С. 22-34.
2. Красильникова Е.А. Развитие электронной торговли в фармацевтическом сегменте как основа трансформации моделей бизнеса // Экономика и предпринимательство. 2019. № 12 (113). С. 676-679.
3. Майорова Е.А., Никишин А.Ф., Панкина Т.В. Систематизация показателей электронной торговли // Азимут научных исследований: экономика и управление. 2020. Т. 9. № 1 (30). С. 244-247.
4. Майорова Е.А. Тенденции и перспективы развития рынка игрушек // Российское предпринимательство. 2019. Т. 20. № 1. С. 197-206.
5. Никишин А.Ф. Развитие торговли продовольственными товарами в условиях цифровой экономики // Экономика и предпринимательство. 2019. № 1 (102). С. 160-163.
6. Analysis of intangible assets of online stores in Russia / S. Panasenko, O. Karashchuk, E. Krasilnikova, E. Mayorova, A. Nikishin // International Journal of Management. 2020. Т. 11. № 5. С. 579-589.
7. Современные тренды развития рынков товаров и услуг / С.В. Панасенко, В.П. Чеглов, Е.А. Майорова, Е.А. Красильникова, С.Ю. Казанцева // Статья в открытом архиве № 6. 29.10.2019. URL: <https://www.rea.ru/ru/news/SiteAssets/bulleteni-ot-nio1.pdf>
8. Федеральная служба государственной статистики // Официальный сайт. URL: www.rosstat.gov.ru.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Krasil'nikova E.A. Regiony drajvery razvitija jelektronnoj trgovli v Rossijskoj Federacii // Problemy teorii i praktiki upravlenija. 2019. № 11. S. 22-34.
2. Krasil'nikova E.A. Razvitie jelektronnoj trgovli v farmacevticheskom segmente kak osnova transformacii modelej biznesa // Jekonomika i predprinimatel'stvo. 2019. № 12 (113). S. 676-679.
3. Majorova E.A., Nikishin A.F., Pankina T.V. Sistematizacija pokazatelej jelektronnoj trgovli // Azimut nauchnyh issledovanij: jekonomika i upravlenie. 2020. Т. 9. № 1 (30). S. 244-247.
4. Majorova E.A. Tendencii i perspektivy razvitija rynka igrushek // Rossijskoe predprinimatel'stvo. 2019. Т. 20. № 1. S. 197-206.
5. Nikishin A.F. Razvitie trgovli prodovol'stvennymi tovarami v uslovijah cifrovoj jekonomiki // Jekonomika i predprinimatel'stvo. 2019. № 1 (102). S. 160-163.
6. Analysis of intangible assets of online stores in Russia / S. Panasenko, O. Karashshuk, E. Krasilnikova, E. Mayorova, A. Nikishin // International Journal of Management. 2020. Т. 11. № 5. S. 579-589.

-
7. Sovremennye trendy razvitija rynkov tovarov i uslug / S.V. Panasenko, V.P. Cheglov, E.A. Majorova, E.A. Krasil'nikova, S.Ju. Kazanceva // Stat'ja v otkrytom arhive № 6. 29.10.2019. URL: <https://www.rea.ru/ru/news/SiteAssets/bulleteni-ot-nio1.pdf>
 8. Federal'naja sluzhba gosudarstvennoj statistiki // Oficial'nyj sajt. URL: www.rosstat.gov.ru.

Поступила в редакцию 26.09.2020.

Принята к публикации 29.09.2020.

Для цитирования:

Тенденции технологического развития сферы товарного обращения Российской Федерации в условиях цифровой экономики / Панасенко С.В., Рамазанов И.А., Чеглов В.П., Красильникова Е.А. // Гуманитарный научный вестник. 2020. №9. С. 89-95. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2020/09/Panasenko.pdf>